

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano IV | Volume 10 | Nº 30 | Boa Vista | 2022

<http://www.ioles.com.br/boca>

ISSN: 2675-1488

EL IMPACTO DE LA METODOLOGÍA TEACCH EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS CON EL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

José Gregorio Vera Rodríguez¹

Resumen

La educación es la base de la sociedad y ha evolucionado con el pasar de los años, se ha podido contemplar que, con los procesos de innovación y actualización de conocimientos, se intenta limitar las falencias existentes en los sistemas educativos, además hay que recalcar que la educación es un derecho universal y que cada país debe proporcionar y hacer cumplir este derecho brindándoles una educación de calidad a cada habitante. Por otra parte, debemos entender que existen diversas cualidades y capacidades entre las personas, por ejemplo, los que tienen la condición del Trastorno de Espectro Autista éstos también deben poseer su derecho de educarse como cualquier otra persona. La enseñanza de una L2 como el inglés es un beneficio importante ya que vivimos en tiempos de globalización y es necesario expandir conocimientos para adaptarse a la sociedad que está en constante cambio, sin embargo, para los niños que tienen TEA se les puede complicar desarrollar esta habilidad, es por esta razón que la presente investigación busca determinar el impacto de la metodología TEACCH en el proceso enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en niños con el Trastorno de Espectro Autista, para esto se ha diseñado una metodología de tipo teórico-práctico, donde se podrá observar más adelante) que el uso de la metodología TEACCH puede favorecer significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en niños con el Trastorno de Espectro Autista.

Palabras clave: Aprendizaje. Enseñanza. Inglés. Metodología TEACCH. Trastorno de Espectro Autista.

Abstract

Education is the basis of society and has evolved as time goes on, it has been possible to see that, with the processes of innovation and updating of knowledge, an attempt is made to limit the existing shortcomings in educational systems, it must also be emphasized that education is a universal right and that each country must provide and enforce this right by providing quality education to each inhabitant. On the other hand, we must understand that there are different qualities and capacities among people, for example, those who have the condition of Autism Spectrum Disorder, they must also have their right to be educated like any other person. Teaching an L2 such as English is an important benefit since we live in times of globalization and it is necessary to expand knowledge to adapt to a society that is constantly changing, however, it can be difficult for children with ASD to develop this ability, it is for this reason that this paper seeks to determine the impact of the TEACCH methodology in the teaching and learning process of the English language in children with Autism Spectrum Disorder, this is why a theoretical-practical methodology has been designed, where Through a review of previous literature, interviews, surveys and an observation guide, it has been possible to determine (as will be seen later) that the use of the TEACCH methodology can significantly favor the teaching-learning process of English in children with the Autism Spectrum Disorder.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. English. Learning. TEACCH Methodology. Teaching.

INTRODUCCIÓN

La educación es algo de suma importancia que a lo largo de la historia ha evolucionado llegando a convertirse en un derecho mundial tal como lo indica la UNESCO “es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)”;

¹ Egresado de la Universidad Técnica de Manabí en la carrera de Pedagogía de Lenguas Nacionales y Extranjeras, Ecuador.
E-mail: v.josegregorio@gmail.com

conlleva este derecho en la sociedad, así como lo afirma Luengo (2004) la educación “es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos” pues es a través de esta que se pueden promover las capacidades intelectuales de las personas contribuyendo el progreso de las sociedades en general, sin distinción de clase social o algún otro factor que pueda generar discriminación. En el Ecuador existen leyes que amparan este derecho mundial, quedando plasmado en la sección 5 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 26 se establece que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” Amparados en esta Ley el pueblo ecuatoriano tiene garantía de tener acceso a la educación desde los primeros años de vida.

Para nadie es un secreto que las discapacidades han estado en tema de discusión desde hace mucho tiempo y la inclusión en los entornos educativos también se ha estado implementando en diversos lugares del mundo pues el hecho de tener alguna discapacidad no debería ser un impedimento para que las personas puedan aprender y formarse profesionalmente. Por el contrario, se debe trabajar en desarrollar metodologías más adecuadas para enseñar a cada persona sin importar las discapacidades que este pueda tener y, de esta manera, puedan adaptarse y estar preparados para enfrentarse a una sociedad que por lo general suele ser difícil de afrontar y algunas veces discriminatorias, tal como lo menciona Collado (2013) quien explica que “las personas con discapacidad sufren de desigualdad; por ejemplo, cuando se les niega igualdad de acceso a la atención de salud, empleo, educación o participación política a causa de su discapacidad.” esto es algo que debe modificarse y generar nuevos entornos educativos donde se integren a las personas con diversas discapacidades otorgándoles las mismas oportunidades que al resto. Ecuador es un país que ha estado trabajando en garantizar la inclusión en general y en La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Art. 2 establece una serie de principios, de los cuales en el literal v se hace referencia a la equidad e inclusión, haciendo referencia a que “la equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación.”

De acuerdo a la Unesco (2005), la inclusión “es un proceso de gestión y respuesta a las diversas necesidades de los estudiantes sobre la base de incrementar la participación en la enseñanza, en las culturas y comunidades, a fin de reducir la exclusión dentro y desde la enseñanza” y es por esto que en

el Ecuador se ha estado implementando nuevas estrategias educativas para integrar diversas metodologías de enseñanza a niños con necesidades de educación especial (NEE), generando entornos inclusivos que permitan dicha integración. Cabe destacar que esto requiere de diversas reformas y adaptaciones que deben ser formuladas meticulosamente acorde a cada necesidad de los estudiantes ayudándoles a adaptarse y tener éxito al igual que los demás. En este artículo se hace referencia principalmente a los niños con el Trastorno del Espectro Autista, conocido por sus siglas como TEA, pero se abarca un tema más específico haciendo referencia al hecho de aprender una segunda lengua como el inglés.

El enseñar a un niño con autismo en su lengua nativa es un proceso difícil donde el docente debe estar altamente capacitado para poder enseñarle de una manera correcta, ahora el hecho de enseñar una lengua extranjera, en este caso, el inglés complica más la situación donde el niño puede sentirse fatigado o frustrado por algo tan nuevo como lo es una nueva lengua con tantas reglas gramaticales diferentes a las conocidas por el niño en su lengua materna, por esto “es indispensable que se genere un ambiente propicio de aprendizaje; los maestros deben entender el TEA y hacer intervenciones con base en las particularidades de cada estudiante” (DÍAZ; ANDRADE, 2015, p. 167).

Al conocer estas complicaciones surge una interrogante sobre cuál es la mejor manera de enseñar a un niño con autismo y se puede tener en cuenta la metodología TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-Handicapped Children), que en castellano significa: Tratamiento y Educación de Niños con autismo y con problemas de la comunicación, que según De Goñi (2015) “el programa TEACCH apoya a la persona con TEA para que logre un alto nivel de independencia a lo largo de su vida y una adaptación a los diferentes entornos en los que se desenvuelve” p.22. Logrando evidenciar la ayuda que tiene este programa en los niños con autismo y cómo se facilitan diversos aspectos de su aprendizaje y adaptación a la sociedad, además de ser de una gran ayuda para padres y maestro a la hora de enseñarles, para esto Sanz, Fernández, Pastor y Tárroga (2018, p. 48) afirman que “el uso de la metodología TEACCH mejora no solo los ámbitos de desarrollo de los niños, sino que también reduce los niveles de estrés de padres y maestros”.

El idioma Inglés es considerado el idioma más importante en una sociedad moderna globalizada, donde es necesario en muchos factores, para los niños con autismo puede llegar a ser difícil de entender si no se aplica una buena técnica de enseñanza por esto “toda actividad relacionada con la lengua extranjera debe promover el mejoramiento de las habilidades sociales de los y las estudiantes con Trastorno del Espectro Autista” (IBACETA; LIZAMA; VIDELA, 2020, p. 9). y muchos docentes hasta olvidan la importancia que tiene enseñar este idioma a los niños con TEA como lo expresa Herrera (2017, p. 45):

Los docentes, bien por la carga laboral con la que cuentan o por darle más importancia a otros temas, olvidan que estos alumnos también tienen derecho a aprender los contenidos mínimos de la segunda lengua extranjera, como viene siendo la asignatura de inglés.

Por esta razón surge una pregunta importante para la investigación. ¿Cómo impactaría la metodología TEACCH en el proceso enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés en niños con el Trastorno de Espectro Autista (TEA)?

Para lograr responder a dicha interrogante se formula un objetivo fundamental en la investigación que se basa en determinar el impacto de la metodología TEACCH en el proceso enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en niños con el Trastorno de Espectro Autista (TEA), pero para alcanzar este objetivo es necesario plantearnos una serie de actividades u objetivos específicos que se basan en la obtención del resultado, lo primero que se realizará será caracterizar la situación actual de la metodología TEACCH y su repercusión en el aprendizaje de los niños con el trastorno de espectro autista (TEA), luego fundamentar los componentes teóricos relacionados a la metodología TEACCH en la enseñanza del idioma inglés. Una vez culminada esta etapa se comienza a establecer los fundamentos metodológicos que guiarán el proceso de investigación sobre la aplicación de la metodología TEACCH y la enseñanza del idioma inglés y elaborar los instrumentos necesarios para el proceso de recolección de la información sobre la investigación. Por último, se procede a presentar los resultados obtenidos de la aplicación de las diversas técnicas utilizadas.

REVISIÓN DE LITERATURA

De la educación

Un derecho mundial es la educación, pero qué se entiende con esta palabra, Sandoval (2016, p. 9) menciona que “la educación como la trasmisión de conocimientos, habilidades y actitudes para formar al educando como eje principal de una sociedad.” Vivimos en una sociedad que está en constante cambio e innovación, en ella la educación ha tomado mayor importancia con el pasar del tiempo. Sin duda alguna los seres humanos somos parte de esta evolución, y es con la educación que podemos formarnos y convivir sanamente.

El educar forma parte de un conjunto de acciones que ayudan al ser humano a complementarse y tener una formación integral en todos los aspectos, permitiendo conocer diversos campos educativos que ayuden a explorar las áreas de interés de cada individuo.

De la educación inclusiva

La educación inclusiva es una responsabilidad de todos, no solo del Estado, sino de la población en general, ya que no solo se educa en las escuelas y colegios, sino que la educación viene desde el hogar de cada persona. Para comprender mejor este término, la UNESCO la define como “el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.”

A su vez, el Acuerdo Ministerial 295 (2013) establece una normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas especializadas, en el capítulo 3 Art. 11 establece la definición de la educación inclusiva de la siguiente manera:

La educación inclusiva se define como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades a fin de reducir la exclusión en la educación. La educación inclusiva se sostiene los principios constitucionales legales nacionales y en los diferentes instrumentos internacionales referentes a su promoción y funcionamiento

La educación inclusiva se basa en el principio de que cada niño o niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Además, esta se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.

Del Trastorno de Espectro Autista (TEA)

Este es un trastorno que ha existido desde tiempos antiguos, sin embargo, no se sabía con certeza lo que era o que se padeciendo, Reynoso, Rangel y Melgar (2017) nos mencionan que “el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las habilidades socioemocionales y la contención de la conducta repetitiva.”

Cabe destacar que aún no se conoce a ciencia cierta las causas o el origen de este trastorno y es por esto que su diagnóstico se basa en el criterio clínico del médico tratante, sin embargo, se sigue analizando y realizando estudios para descubrirlo. Otro punto que se debe destacar es que para “las personas con trastorno del espectro del autista (TEA) requieren más recursos humanos, económicos, de

salud y educación” (SWEILEH; AL-JABI; SAWALHA; ZYOUND, 2016). Es indispensable que todas las personas estemos involucradas con los aspectos en relación al autismo para que los que padecen este trastorno puedan tener mayor integración con la sociedad logrando una inclusión positiva y permitiéndoles interactuar y ser partícipes de las actividades diarias como el resto de las personas.

De la Metodología TEACCH

El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-Handicapped Children), que traducido al español significa: Tratamiento y Educación de Niños con autismo y con problemas de la comunicación, fue creada en los años 70 por el Doctor Eric Schopler como una manera de ayudar a los niños con autismo a adaptarse a una escolaridad más generalizada, sin necesidad de intervenirlos en instituciones asistenciales enseñándoles a vivir y trabajar en la escuela, en el hogar y en la sociedad de una manera más eficiente.

Es un programa dedicado a las personas con autismo y sus familiares sin importar el rango de edad ni el nivel de desarrollo del trastorno. Es un método que se caracteriza por ayudar a incrementar la motivación en las personas con TEA mientras aprenden, además, ayuda a que se desenvuelvan de manera apropiada en su vida cotidiana lo más autónomamente posible. Así como lo describe De Goñi (2015, p. 20-21) la metodología TEACCH “consiste en comprender las dificultades neurológicas de las personas con TEA para posteriormente poder adaptar el entorno de acuerdo a sus necesidades y características, con el objetivo de que ellos puedan desarrollarse de la mejor forma posible”.

Una de las características de mayor relevancia en esta metodología es la de facilitar la enseñanza de las personas con autismo para que su vida sea lo más efectiva posible a nivel social y educativo. Asimismo, busca constantemente el aumento de la motivación para aprender, la mejora de las capacidades de las personas autistas para que logren explorar y conocer su entorno, así como también, mejorar sus interacciones con los demás. A su vez, la metodología TEACCH promueve el desarrollo del funcionamiento intelectual, las áreas sensoriales finas y sensorio motrices gruesas, y superar los problemas de adaptación escolar del niño con TEA lo que favorece en la disminución del estrés de las familias.

Hay que considerar que esta metodología se basa en una enseñanza estructurada donde se debe hacer una adaptación del entorno y de las actividades a realizar, así como lo afirman Miranda y Oporta (2016, p. 22), la metodología TEACCH tiene “una prioridad importante por la organización y la estructuración, han demostrado ajustarse a los intereses del autismo de forma más efectiva que cualquier otra técnica”. De esta forma, se muestra que esta metodología ha evolucionado hacia una forma de

adaptar la práctica educativa a las diferentes formas en que las personas con TEA entienden, piensan y aprenden, a saber, la importancia de organizar el entorno para facilitar el aprendizaje de los niños con trastornos generalizados del desarrollo (TGD) ya que ayuda a comprender las situaciones, estructurar el entorno, promover la comprensión, reducir los problemas de conducta y los enfrentamientos personales que puedan surgir por confusión o ansiedad.

Las actividades deben tener una secuencia visual y una organización visual que facilite la comprensión de la tarea, así como su inicio y finalización. Algunos ejemplos de estructura visual se destacan con fotografías o pictogramas por eso, Miranda y Oporta (2016) afirman que es importante “organizar el entorno físico, desarrollar horarios y sistemas de trabajo usando materiales visuales han demostrado ser metodologías efectivas para desarrollar habilidades y permitir a las personas con TEA realizar dichas habilidades independientemente” (p.23), lo cual demuestra la importancia de una adecuada organización visual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas con TEA para el desarrollo óptimo de las habilidades y destrezas que pueden alcanzar.

Aprendizaje del Inglés

El inglés es uno de los idiomas más hablado mundialmente, convirtiéndose en un requisito indispensable en algunos sectores en el ámbito académico y profesional, hay que destacar que esta expansión no llegó por sí sola, sino que, los avances de la globalización han tenido gran relevancia contribuyendo de manera significativa en la importancia y uso de este idioma en la actualidad.

En la educación, el inglés es el idioma dominante en las ciencias, la mayor parte de las investigaciones y estudios que se encuentra en cualquier campo científico también se escriben en dicho idioma. Contemplando lo antes expuesto podemos mencionar a Peña (2019, p. 24) quien en su investigación menciona que “un individuo con conocimiento de este idioma puede ser competitivo en el mundo actual y estar a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos”.

Otro motivo importante para aprender inglés es el hecho de que se puede recibir una mejor educación brindándonos el acceso a la información más actualizada y completa, lo que ocasiona que estemos al tanto de las últimas novedades, además de acceder a la mayoría de los textos científicos, académicos y técnicos escritos en inglés. A su vez, cabe destacar que el aprender inglés es también importante para expandir nuestra mente pues puede ayudarnos a comprender otras culturas, estilos de vida y diferentes formas de pensar, logrando interactuar con personas nativas de dicho idioma y saber más sobre el entorno que les rodea.

Para los niños con autismo, el estudio de una segunda lengua como el inglés puede ser algo complejo y que por lo general no se le toma mucha importancia, esto según lo explica Barletta (2018, p. 184) se debe a que “los padres, maestros y terapeutas de niños autistas suelen estar más preocupados por otras necesidades más urgentes relacionadas con conductas inapropiadas, falta de atención o habilidades sociales”. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, el aprendizaje de una segunda lengua como el inglés puede favorecer de manera significativa el desarrollo de las habilidades de los niños con autismo, siempre y cuando se busque o se adapte la metodología más apropiada para ejecutar esta labor que favorezca el aprendizaje integral de cada niño.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta investigación es necesario contar con métodos y técnicas precisas que faciliten el análisis de los resultados para dar respuesta a la interrogante planteada. Es por esto que se ha seleccionado el método teórico en función de analítico - sintético y el inductivo – deductivo ya que a través de estos se puede procesar una amplia información de relevancia para conocer diversas definiciones y características de la investigación. Por otra parte, también se utiliza el método empírico ya que existe la manipulación de las variables, centrándose en observar, analizar y comprobar los resultados obtenidos en estos experimentos a través de encuestas, entrevistas y la observación presentando el impacto que se tiene al implementar la metodología TEACCH en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en niños con el Trastorno de Espectro Autista (TEA).

La técnica aplicada es la de implementación y observación, donde se ejecutarán diversas actividades relacionadas a dicha metodología para comprobar su impacto en los resultados obtenidos de los experimentos usándose como población a siete niños en edad escolar pertenecientes a la asociación “Un Lugar para tus Sueños” y una muestra representativa con la misma cantidad de niños con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años de edad del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Se tomó este número de estudiantes debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 (SENHORAS, 2021), ya que para la experimentación es necesario visitar el hogar de cada uno en el horario más conveniente para los padres de familia siguiendo las medidas de bioseguridad estrictamente para evitar posibles contagios que esta experimentación pueda conllevar.

En primer lugar, se utilizará la técnica de la entrevista la cual se realizará de manera virtual, con el apoyo de la herramienta de encuestas Google Forms, teniendo quince preguntas abiertas que serán respondidas por cinco profesionales pertenecientes a la asociación. Además, se implementará una breve encuesta a los padres, madres o representantes de los niños misma que cuenta con doce preguntas

cerradas las cuales permitirán conocer información de relevancia con respecto a la interacción con sus hijos y saber si estarían dispuestos a aplicar la metodología para el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés de sus hijos.

Para llevar a cabo el experimento se organizará un horario establecido con dos días para cada niño, solicitando el permiso de los padres se adecuará el entorno de estudio y se ejecutarán cuatro actividades en inglés, ambos previamente adaptados según lo establecido por la metodología TEACCH, que permitirán conocer la adaptación y el desenvolvimiento de los niños con las cuatro habilidades lingüísticas básicas de dicho idioma, luego se creará una guía donde quedarán plasmadas de manera gráfica y resumida las actividades para que los padres, madres o representantes puedan comprender detalladamente el procedimiento que se realizará con sus hijos. Por último, se elaborará una guía de observación que permitirá conocer el antes y el después de la aplicación de las actividades para evidenciar el impacto de esta metodología en el aprendizaje del idioma inglés para los niños con TEA.

RESULTADOS

La aplicación de la entrevista realizada a los colaboradores de la asociación “Un Lugar para tus Sueños” fue fundamental para ejecutar las actividades posteriores ya que en estas se pudo conocer la dificultad e importancia de enseñar a niños con TEA (Trastorno de Espectro Autista) con profesionales en este tema con 8 a 26 años de experiencia. Los mismos afirman que siempre es bueno actualizar conocimientos para obtener una mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de consideran que se debe mejorar el currículo académico para un desarrollo apropiado de competencias y habilidades.

El interactuar con niños autistas según los profesionales es una tarea compleja en la cual se debe tener amor, paciencia y sobre todo flexibilidad ya que es necesario modificar las actividades para que ellos puedan aprender de la mejor manera dependiendo de la capacidad y la forma de aprendizaje de cada niño, haciendo énfasis en que cada uno actúa, aprende y se relaciona de diferentes formas y maneras, es así que consideran es importante que los padres se involucren en la enseñanza de sus hijos con TEA ya que no todos suelen apoyar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos principalmente por desconocimiento y afectaciones emocionales de los mismos.

La mayoría de los profesionales consideran que la mejor herramienta para enseñar a los niños con TEA es la constante capacitación sobre el tema para actualizar conocimientos de los diferentes métodos ya que el limitarse a enseñar con una sola metodología no es adecuado, sino que se deben buscar los métodos adecuados para la cualidad y necesidad del niño con autismo, aunque muchas veces

este material sea de difícil acceso y no esté al alcance de todos. El aprendizaje de los niños autista es muy diverso ya que cada niño aprende y se comporta de distintas maneras, es importante reconocer primero los gustos y lo que le puede generar molestia a los niños, de esta manera se puede conocer las necesidades de aprendizaje de los niños para poder adaptar el contenido a una metodología más adecuada a sus características.

El enseñar a niños con autismo no es una tarea fácil, como explican los entrevistados, se considera que una de las tareas más complejas de enseñar a niños con TEA es el desconocimiento que hay tanto de profesionales como de padres, los cuales muchas veces no aceptan la condición que tienen sus hijos y no hay refuerzos en el hogar para alcanzar los objetivos. Otro punto a considerar es la dificultad que se genera al inicio del proceso, ya que se debe hacer una evaluación individual donde se den a conocer las características de los niños y cómo se puede adaptar la enseñanza de acuerdo a las mismas, a su vez, esto empeora cuando el docente no posee una experiencia previa. En el proceso de enseñanza los entrevistados recalcan la importancia de mantener la calma, tener empatía, entender al niño y respetarlo, pero lo que consideran más importante son las ganas y el cariño de enseñarles, ya que, con esto les brindará más confianza y podrán aprender más.

Los profesionales afirman que conocen la metodología TEACCH y que les parece una excelente forma para enseñar inglés a los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) por las cualidades que posee siendo una metodología estructurada, sin embargo, recalcan que no se puede descuidar el hecho de que cada niño tiene características de aprendizaje diferentes. Estos mencionan que serían capaces de aplicar dicha metodología para enseñar inglés a niños con TEA siempre y cuando tengan conocimientos sobre el idioma ya que no son conocedores del mismo. A su vez, teniendo en consideración que el inglés es un idioma globalizado en la actualidad la mayoría de los entrevistados consideran que se les puede impartir este idioma a los niños con autismo ya que considerando las cualidades que estos niños poseen y la manera de enseñanza muy personalizada les genera un beneficio pues se contribuye a la inclusión social la cual afirman que es de suma importancia en el proceso de enseñanza de estos niños.

Posterior a esto, se realizó una encuesta de doce preguntas cerradas a los padres, madres o representantes de los niños en la cual se dividieron en tres categorías para mejor comprensión obteniendo los siguientes resultados:

Categoría 1 “Características personales”: aquí se describen características de acuerdo con el niño con el Trastorno de Espectro Autista (TEA) como su educación y la dificultad en su proceso de enseñanza. En este grupo se pudo observar que el 100% de los padres o representantes encuestados encuentran importante la inclusión en sus procesos de enseñanza, y aunque, se busca cada vez más

igualdad, sigue habiendo poca información sobre el tema como lo afirma el 57.14%, mientras que el 14,29% afirma que no ha recibido nada de información y el 28,57% menciona que si ha recibido mucha información adicional sobre el tema; por otra parte, en el proceso para encontrar ayuda externa el 57,14% de los encuestados mencionan que es un proceso difícil, el 42,86% afirma que es medio y ningún encuestado indica que se le ha hecho fácil conseguir ayuda haciendo que el interactuar con sus hijos sea a veces complicada (71,43%) y para el 28,57% ha sido difícil, tal como se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1 - Características personales

Fuente: Elaboración propia.

Categoría 2 “Conocimientos previos”: este grupo describe el conocimiento previo que poseen los padres o representantes y la capacidad de adaptación para proporcionar nuevos conocimientos en sus hijos con TEA (Trastorno de Espectro Autista). Como se puede observar en el gráfico 2, el 100% de los padres encuestados consideran que es necesario mejorar las competencias curriculares en la enseñanza de los niños con TEA, además, existe un 100% de desconocimiento sobre la metodología TEACCH y están de acuerdo en recibir información adicional para actualizar conocimientos sobre métodos de enseñanza para sus hijos con TEA teniendo un 100% de aceptación estando dispuestos a cambiar su entorno para adaptarse a la enseñanza estructurada de la metodología TEACCH.

Gráfico 2 - Conocimientos previos

Fuente: Elaboración propia.

Categoría 3 “El idioma inglés con relación al autismo”: aquí se muestra la importancia que consideran los padres el aprender este idioma en la actualidad y como ayudaría en sus hijos con TEA aprender este idioma. Se muestra en la siguiente grafica que el 100% de los padres encuestados están de acuerdo de que el inglés es muy importante en la actualidad y todos consideran que es muy importante para su hijo autista aprender este idioma, también, la totalidad de encuestados estarían dispuestos a permitir una enseñanza adaptada a la metodología TEACCH además de que el 100% podrían considerar adaptando una rutina de trabajo que le permita un mejor aprendizaje del idioma como lo indica el gráfico 3.

Gráfico 3 - El idioma inglés con relación al autismo

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se utilizó una guía de observación la cual permitió tener una visión general sobre las características de los niños con el Trastorno de Espectro Autista y conocer su comportamiento antes y después de aplicar las actividades con la metodología TEACCH. Se pudo observar que los niños utilizados como muestra para la investigación cumplen características muy distintas entre ellos, la mayoría son capaces de mostrar gestos para relacionarse con las personas dentro y fuera de su entorno, sin embargo, para algunos les cuesta un poco más ya que es casi nula esta interacción pues les cuesta mantenerse calmados para expresar las emociones llegando al punto de estresarse cuando algo ya no les agrada.

Si bien algunos niños no son capaces de mantener una comunicación efectiva y mantener la calma, la gran mayoría si logran desarrollar esta destreza y se mantienen calmados durante las actividades teniendo poco estrés siguiendo las instrucciones dadas. A su vez, la mayoría muestra interés en conocer actividades nuevas, aún más cuando las actividades son didácticas y cuentan con diversos materiales gráficos o visuales, además, es importante mencionar que aun cuando las características de cada niño son diversas y complejas de tratar, todos muestran un gran interés en conocer y aprender el idioma inglés.

Por otra parte, la mayoría de los niños con TEA tomados en cuenta para esta investigación suelen distraerse fácilmente, aunque esto no representó una razón o excusa para no imitar las acciones del investigador y de realizar las actividades correctamente escuchando atentamente cuando se le repiten las palabras en inglés y cuando se les da las indicaciones orales, aunque en este último punto hay que considerar que para algunos niños puede costarle un poco más seguir las indicaciones.

Para finalizar se observó que el uso de objetos y materiales didácticos como los pictogramas suele ser de mucho agrado para los niños con TEA investigados, esto debido a que mostraron gran interés en los mismos y les ayuda a realizar la actividad lo mejor posible llegando a mostrar gran entusiasmo y muchas ganas de completar las actividades, además se destaca el hecho de que se logró observar el interés que tienen los niños de que las actividades continúen en un futuro próximo.

CONCLUSIÓN

El enseñar a niños con autismo es una tarea que puede ser complicada en muchas ocasiones ya que cada niño tiene cualidades y habilidades distintas, es por esto que el generalizar la enseñanza de un segundo idioma como el inglés a niños con autismo limitándose a utilizar metodologías tradicionales es poco eficaz ya que se debe buscar la mejor manera para su aprendizaje considerando dichas características individuales.

La metodología TEACCH demostró ser una excelente manera para el proceso de enseñanza del idioma inglés, los niños a los cuales se le realizó la experimentación mostraron gran interés en las actividades y la mayoría la completó a la perfección. Además, los representantes involucrados en el estudio se mostraron predispuestos a colaborar e incentivar el uso de esta metodología para la enseñanza del inglés a sus niños.

Se recomienda crear adaptaciones curriculares en las instituciones educativas en las cuales se fomente el uso de la metodología TEACHH ya que, no sólo puede ser utilizada para los niños con el Trastorno de Espectro Autista, sino para las personas en general debido a su estructura progresiva, visual y de fácil adaptación.

En Ecuador y el mundo entero se debe incentivar la inclusión integral de las personas con el Trastorno de Espectro Autista pues cuentan con altas capacidades intelectuales que pueden ser potencialmente efectivas si se les enseña de la manera apropiada.

Es necesario que se promuevan espacios donde se dicten talleres, conferencias, cursos, etc., a las madres, padres, representantes y al público en general que desee conocer sobre el TEA ya que existe desconocimiento sobre como brindarles refuerzo en sus hogares y no terminan aceptando que sus niños tienen esta condición.

Se debe capacitar constantemente a los docentes y demás profesionales que interactúan y son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños con TEA para que conozcan todo lo relacionado con este espectro y puedan brindarles la orientación y el acompañamiento adecuado a estos niños.

REFERÊNCIAS

BARLETTA, N. "High-functioning autism and second language development: A case study". **Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology (IJP)**, vol. 52, n. 2, 2018.

COLLADO, H. **Situación Mundial de la Discapacidad**. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2013.

ECUADOR. **Acuerdo Ministerial 295, de, 15 de Agosto de 2013**. Disponible en: <<https://bit.ly/3df2l64>>. Consultado el: 20/06/ 2021

ECUADOR. **Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 1, 11 de agosto de 1998**. Quito: Ecuador, 1998.

ECUADOR. **Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), de 19 de Mayo de 2017**. Ecuador: Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de Educación, 2017.

DE GOÑI, A. **El método TEACCH en educación infantil** (Tesis de Terminación de Grado en Educación Infantil). Pamplona: UNAV, 2015.

DÍAZ, E., ANDRADE, I. “El Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación regular: estudio realizado en instituciones educativas de Quito, Ecuador”. **Revista Intercontinental de Psicología y Educación**, vol. 17, n. 1, 2015.

HERRERA, I. **Autismo y nuevas tecnologías: una propuesta para la asignatura de inglés** (Tesis de Maestría en Recursos TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje). Salamanca: USAL, 2017.

IBACETA, B.; LIZAMA, J.; VIDELA, F. **Enseñanza del idioma inglés en alumnos con Trastorno del Espectro Autista en la Región de Valparaíso** (Tesis de Pregrado en Educación). Valparaíso: UVM, 2020.

LUENGO, J. “La educación como objeto de conocimiento. El concepto de educación”. *In*: POZO, M.; ÁLVAREZ, J.; OTERO, E. (eds). **Teorías y instituciones contemporáneas de Educación**. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004.

MIRANDA, A.; OPORTA, E. **Efectividad de los métodos TEACCH y psicoballet utilizados por la docente y terapeuta, para compensar el desarrollo de las habilidades y destrezas en las áreas de comunicación, socialización y autonomía en niños que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Centro “Años Mágicos”, del barrio Cuba del Distrito II, del Departamento de Managua, durante el II Semestre del 2015** (Tesis de Pregrado en Pedagogía mención Educación Especial). Managua: UNAN, 2016.

PEÑA, V. **Enseñanza del inglés como lengua extranjera y desarrollo de competencias lingüísticas**. Estudio de caso: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudiantes de sexto nivel semestre; octubre 2016-febrero del 2017 (Tesis de Maestría de Investigación en Educación). Quito: UASB, 2019.

SANDOVAL, M. **Portafolio Profesional de Educación** (Tesis de Finalización de Licenciatura en Educación). Quito: USFQ, 2016.

SANZ, P., FERNÁNDEZ, M., PASTOR G. y TÁRROGA, R. “Efectividad de las intervenciones basadas en metodología TEACCH en el Trastorno del Espectro Autista: un estudio de revisión”. **Papeles del Psicólogo**, vol. 39, n. 1, 2018.

SENHORAS, E. M. “O campo de poder das vacinas na pandemia da Covid-19”. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, vol. 6, n. 18, 2021.

SWEILEH, W., AL-JABI S., SAWALHA A. & ZYOUD, S. “Bibliometric profile of the global scientific research on autism spectrum disorders”. **SpringerOpen**, vol. 5, n. 1, 2016.

UNESCO. “El Derecho a la Educación” UNESCO. Disponible en <<https://bit.ly/2Ui96xW>>. Consultado el: 25/06/2021.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano IV | Volume 10 | Nº 30 | Boa Vista | 2022

<http://www.ioles.com.br/boca>

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávaro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima